

AS CASAS DE JOAQUIM GUEDES, PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO COM VIDRO

PABLO LÜHERS GRAÇA

Arquiteto (UFRGS)
Mestrando (PROPAR-UFRGS)

O presente trabalho tem como objeto de estudo as casas do arquiteto paulista Joaquim Guedes entre 1957 e 1971, notadamente aquelas de maior destaque - casas projetadas, construídas e publicadas¹. O trabalho analisará as diferentes soluções técnicas e formais adotadas para o uso do vidro, destacando a evolução e aprendizado adquiridos no processo.

O ARQUITETO

Joaquim Guedes destacou-se no panorama moderno paulista por uma arquitetura despojada e única no seu tempo. Iniciou sua produção na década de 50 e desenvolveu até a atualidade mais de 500 projetos. Sua versatilidade possibilitou trabalhar em projetos em todas as escalas, desde objetos até planos de cidades. Ganhou prêmios e notoriedade com as casas e reconhecimento pelos projetos urbanos². A arquitetura de Guedes mostra-se sempre coerente e focada às necessidades do usuário, adequada ao ambiente em que está inserida. Cada projeto analisado e tratado de forma independente, apenas com a meta de encontrar um ponto de equilíbrio para os condicionantes e construir um ambiente adequado para cada usuário. A riqueza e diversidade formal encontrada nos seus projetos por si só representam a abertura de Guedes para novas soluções; a Residência J. A. Guedes de 1957 e a Residência Cunha Lima de 1958, demonstram a versatilidade e o desprendimento de soluções preconcebidas. São duas casas projetadas e construídas em anos consecutivos mas com opções e soluções antagônicas. A primeira, casa do seu pai, econômica, limitada em formalismos e soluções diferenciadas. A segunda, obra de maior destaque de Guedes, com uma solução estrutural inovadora e que, segundo o próprio, era a única solução possível para adaptar o programa ao terreno. A busca da melhor solução para cada um dos problemas, ponto comum nas suas obras, é notório nos projetos que seguem. Neste contexto, a sensibilidade aos condicionantes e a extensa pesquisa, pontos representativos na arquitetura de Guedes, aparecem como elementos fundamentais na análise de sua arquitetura.

“A meu ver, não é possível projetar desconhecendo o momento histórico, a correlação de forças atuantes em determinado contexto histórico, a correlação de forças atuantes em determinado contexto, as necessidades e capacidades do usuário e a importância da sua participação nos projetos urbanos. Porém, o projeto é, para o arquiteto, a forma de

¹ A escolha das obras para este estudo partiu da análise cronológica das obras de Guedes apresentada em Memorial pelo arquiteto no concurso para provimento de um cargo de professor titular na FAU-USP, 1987 – Acervo Biblioteca FAU-USP.

² Entre os planos urbanos destacam-se: 1956 - Proposta para o Plano Piloto de Brasília; 1973 - Plano de Desenvolvimento Urbano de Marabá – PA; 1973 - Proposta e estudo de viabilidade dos núcleos urbanos, equipamentos sociais e infra-estrutura para o projeto Carajás Amazônia Mineração S.A. (vinculada à mineração do ferro); 1976 – Plano Urbanístico de Caraíba / Bahia. Projeto de um núcleo urbano para uma cidade mineradora de cobre no sertão da Bahia; 1980 - Projeto do Plano Urbanístico de Barcarena, no Pará,

*conhecimento e resolução dos problemas, que passa necessariamente por um momento de elaboração criativa irrecusável, que lhe dá existência e qualifica enquanto tal.*³

“Pouco a pouco as experiências vão interessando menos no material e detalhes, para se transformarem em investigação abrangente sobre o projeto e construção com materiais, arquitetura.”⁴

AS CASAS

1. Residência José Anthero Guedes 1957 Rua Georgia, 419 – Brooklin, São Paulo

O projeto para a casa de seu pai foi o primeiro contato de Guedes com o canteiro. Formado há poucos anos, teria uma primeira experiência que marcaria sua carreira profissional, um encontro entre a teoria e métodos aprendidos durante a graduação face às dificuldades reais de concretizar uma obra. Cliente e terreno foram os dois pontos cruciais na definição do projeto. Uma casa para abrigar 12 pessoas, entre crianças e adultos, por si só já resultaria em um programa complexo além dos recursos limitados para a obra. O terreno com 500,00 m² (10 x 50), bastante estreito, 1,20 m acima do nível da rua e com grande recuo obrigatório nos fundos exigiria soluções práticas de circulação e articulação dos espaços.

De frente nordeste, a casa desenvolve-se de forma linear em pavimento único, distribuição clássica para terrenos com frente tão reduzida. Com todos os cômodos voltados para o interior do lote, uma circulação em nível mais baixo possibilitou acesso às diferentes entradas e ao pátio nos fundos. A linearidade do esquema não provocou qualquer abertura na fachada para a rua, sendo o recuo ocupado por jardim (projeto de Liliana Guedes). Mesmo fazendo transição entre a casa e a rua, o recuo frontal definiu-se como *“urbano e público”*⁵. Cozinha e banheiros ocupam parte central da planta, com dormitórios para a frente e parte social aberta, através de terraço, para os fundos. A posição central da cozinha possibilitaria controle da casa, da rua ao pátio dos fundos, além de estar junto aos dormitórios e sala. Os dormitórios, voltados para o noroeste, abrem-se para jardim elevado e ensolarado. Com cota mais elevada que a circulação lateral, que passa ao largo da casa, a privacidade dos dormitórios foi preservada.

“Todas as aberturas, exceto as da cozinha e banheiro, são portas. Foi uma tentativa de explorar um partido, hoje incomum, repensando uma velha maneira paulista e popular de construir (a casa comprida, com cozinha e banheiro juntos). A ligação interna dos cômodos, bem resolvida, o esquema se revelou de uma riqueza sem limites, eliminando o confinamento dos pátios internos que ocorre freqüentemente em lotes semelhantes.”⁶

núcleo de apoio ao complexo portuário e industrial, estudos de desenvolvimento da microárea de Abaetuba com diretrizes e recomendações para núcleos e áreas rurais, projetos completos e plano diretor do núcleo a ser implantado.

³ GUEDES, Joaquim. Um projeto e seus caminhos. Tese de livre-docência. São Paulo, FAU/USP, 1981. p 10.

⁴ GUEDES, Joaquim. Memorial ao concurso para provimento de um cargo de professor titular no Departamento de Projeto, grupo de disciplinas de Projeto de Edificações. São Paulo, FAU/USP, 1987. p 19.

⁵ Revista Bem Estar – Urbanismo / Habitação nº 04. Residência do Sr. José Anthero Guedes: artigo, por Joaquim Guedes. Gráfica São José, São Paulo, 1959.

⁶ Idem.

Os materiais e técnicas utilizadas na construção, em nada remontam à escola moderna. Tijolo, madeira e telha de cimento amianto pareciam adaptar-se bem melhor aos recursos limitados disponíveis para a obra. O concreto, os pilotis e as membranas de vidro não pareciam se encaixar em um projeto que exigia simplicidade construtiva.

“...contida, simples e racional, ligada ao cotidiano das pessoas, voltada para dentro dos limites do lote, econômica na justa medida das exigências projetuais, construtivas e programáticas.”⁷

Tendo alvenaria portante como estrutura, os vãos limitaram-se a 3 m, possibilitando uma série de aberturas e caixilhos menores (ao invés de grandes panos de vidro). Apoiada sobre a alvenaria, uma estrutura em madeira sustentaria a cobertura de telha de cimento amianto. Os tijolos, assentes de forma vernacular, não careciam de maiores detalhamentos ou preciosismo geométrico, demonstrando explicitamente a composição rudimentar da estrutura.

Imagem 1. Residência J. A. Guedes. Vista dos fundos da casa. Fonte: CAMARGO, 2000.

Imagem 2. Residência J. A. Guedes. Planta Baixa. Fonte: Autor, 2005.

2. Residência Cunha Lima 1958 Rua Silvio Portugal – São Paulo

Mesmo em fase inicial de carreira, Guedes já tivera dois momentos de destaque, vencendo o concurso para a Igreja da Vila Madalena (1955), e com a participação no Concurso para Brasília (1956). O reconhecimento na qualidade e arrojo do projeto estrutural, aplicados na casa Cunha Lima, tornaria sua carreira mais que promissora. Projeto de maior expressão e mais publicado de Guedes, premiado na VIII Bienal Internacional de São Paulo em 1965 - categoria habitação individual, a casa receberia o seguinte elogio: *“tudo é verdade cruamente exposta, decorrente de uma série de razões materialmente precisas, logicamente encadeadas”*.⁸

*“Na década de 50, duas casas, Olga Baeta, pela maneira de organizar o programa e a estrutura e Antônio Cunha Lima por sua expressão construtiva, anunciam arquitetura brutalista dos anos 60. A primeira, projetada por Vilanova Artigas em 1956, segundo o conceito de partido de Le Corbusier, define-se pelas empenas das fachadas da frente e dos fundos e pelas aberturas das fachadas laterais, é organizada em meios níveis. A idéia de espaços interligados sob um único vão já está implícito nessa casa. A outra, projeto de Joaquim Guedes de 1958, foi concebida segundo o empirismo caro aos arquitetos brutalistas ingleses. O programa foi resolvido em partes e articulado em três andares a partir dos quatro pilares centrais que se esgalham e ligam o edifício ao terreno como troncos de árvore.”*⁹

Um terreno com 759,00 m², inclinação acentuada e frente estreita (10,00 m), foram condicionantes expressivos na definição do partido. Com frente sudeste e nível da rua acima do terreno, a fachada dos fundos, noroeste, ganhou importância em função da vista privilegiada. O volume base da casa remonta a um prisma reto, adequando-se ao perfil do terreno. Uma estrutura inovadora formada por quatro pilares centrais aos quais convergem uma sucessão de mãos-francesas dão sustentação a lajes superpostas. A composição de pilares e vigas inclinadas lembra a estrutura de uma árvore, com troncos e galhos, criando dificuldades para Guedes para conciliar a estrutura e os diferentes espaços da casa. O projeto estrutural possibilitou abertura total da fachada noroeste, liberdade de planta, evidente pelos diferentes perímetros das lajes, e tirou a casa do solo, dando ao volume principal uma notável leveza. A disposição longitudinal do prisma no terreno resultou em fachadas laterais cegas, construídas em alvenaria. O encontro entre alvenaria e concreto foi feito por juntas de dilatação, marcando volumes e criando fachadas expressivas, mesmo que fechadas.

“A disciplina com que passei a usar o concreto era a mesma de quem usava a madeira, procurando quais as formas que resolviam determinado espaço, neste caso, a casa Cunha Lima. Daí a forma, digamos, aquela coisa orgânica que existe em sua composição. Uma casa no espaço com uma estrutura que convém a ela, como uma árvore. Quatro pilares centrais e seus galhos, e haja habilidade para fazer as pessoas andarem dentro dela sem

⁷ AU - ano 11 - nº 63, dez 95/jan 96. São Paulo, Pini Editora, 1996. p. 68.

⁸ XAVIER, Alberto – Arquitetura Moderna Paulistana. São Paulo, Editora PINI Ltda, 1983.

⁹ Revista Projeto nº 73. Brutalismo caboclo e as residências paulistas: artigo, por Marlene Acayaba. (73): 46-48, mar. 1985.

bater a cabeça. “Apanhei” muito com ela, mas num debate, o filósofo José de Anchieta, de Belo Horizonte, me defendeu, dizendo que eu fazia fenomenologia do espaço, quer dizer, o espaço realizado através de seus atributos e construções. O terreno, por exemplo, me obrigou a certa unidade, apesar do volume fragmentado.

O processo dessa casa, enfim, me tornou sensível às autonomias internas do projeto. À medida que um determinado fato vai se configurando como necessidade e explicando sua construção, ele se torna intocável. Isso passa pelo desenho, de respeitar o quarto enquanto quarto, a sala enquanto sala etc., de maneira que acabe expressando por fora a vida que tem dentro. Tudo isso, talvez diferenciou meu trabalho de outros colegas, me deu espaço para existir...”¹⁰

Na fachada principal, aberta para o poente (noroeste), Guedes utiliza uma pano de vidro com esquadria metálica. Venezianas basculantes e toldos móveis são utilizados para proteção solar. Dá-se aqui um primeiro passo na pesquisa com o vidro, com a definição de uma membrana volumetricamente independente. Embora o volume principal da casa se assemelhe a um paralelepípedo, a complexidade na composição e no arranjo de cada parte produziu um todo desfragmentado. O resultado formal obtido, foi descrito como “...uma livre expressão de organização de espaços, de uma função na paisagem e de uma estrutura”.¹¹

Imagem 4. Residência Cunha Lima. Cortes longitudinal. Fonte: Autor.

¹⁰ Revista AU nº 17. Entrevista de Joaquim Guedes. Editora PINI, São Paulo, 1988. p.60.

¹¹ Revista Acrópole nº 347. Depoimento. Ano 29, 1968. p. 13-40.

Imagem 3. Residência Cunha Lima. Plantas.
Fonte: Autor, 2005.

Imagem 5. Res. Cunha Lima, fachada noroeste. Fonte: ACRÓPOLE, 1968.

3. Residência Costa Neto 1961 Costa Neto – Rua Itapunhaú – São Paulo, SP

Na residência Costa Neto inicia-se um processo de experimentação e detalhamento do encontro do vidro com o concreto. A busca de uma tecnologia capaz de resolver o diálogo entre os dois materiais, abrindo mão de caixilharia convencional, entusiasmaram Guedes a desenvolver detalhes técnicos específicos. A utilização de montantes de concreto e cola, possibilitou um encontro “limpo” das superfícies, uma linha, resultado do encontro dos planos. Nas obras seguintes obteve avanços técnicos, resultando em soluções formais diversas, enfim pitorescas.

A estrutura, como na residência Cunha Lima, destaca-se, apresentando uma releitura da laje de cobertura do Fórum de Itapira (1959), um grande plano inclinado apoiado sobre quatro pilares. Voltada para a melhor vista, além da cobertura, Guedes utiliza terraços para controle solar, criando contraste de zonas claras e sombreadas. A planta, essencialmente livre, exige uma estrutura robusta capaz de absorver o momento produzido pelo balanço do mezanino e grandes vãos criados.

“O tema e os materiais são os mesmos em todas as obras apresentadas. Pode-se sempre analisar a estrutura, sua função e presença na organização do espaço interno, sua adoção sem hesitações ou subterfúgios na construção dos volumes úteis, a ausência de acordo com sua função no conjunto e as suas características de desempenho.”¹²

“Foi na oportunidade desta edificação que Guedes realizou as primeiras experiências com montantes de concreto para a construção de panos de vidro, realizadas por meio de uma solução que elimina a medição do metal ou madeira e consolida um novo campo de pesquisa volumétrica, composto por superfícies e volumes transparentes-refletentes. O estudo deste elemento construtivo, conforme depoimento do autor, surgiu com o conhecimento do projeto do Convento de La Tourette em Eveux-sur-Arbresle de Le Corbusier.”¹³

¹² Idem.

¹³ AMARAL Jr., Carlos Costa. O desenho da arquitetura e o caráter da cidade. Dissertação. São Paulo, 2003. p. 33.

4. Residência Dalton Toledo 1962 Piracicaba – São Paulo

Na residência Dalton Toledo de 1962 (Piracicaba/SP), Guedes utiliza, pela primeira vez, abóbadas catalãs construídas em tijolo, interpretando experiências feitas por Corbusier na sua tentativa de resgate de técnicas vernáculas. As primeiras experiências com abóbadas datam de 1958, com o uso do concreto como elemento estrutural, evoluindo para composições complexas. O tijolo não é a única novidade na estrutura da cobertura, Guedes inovou na composição das abóbadas, rompendo um esquema geométrico tradicionalmente rígido, apresentando desencontros em planta e altura. As abóbadas de tijolo descarregam sobre vigas de concreto, que também é utilizado em arremates diversos e no mobiliário interno. Introduz aqui o uso de janelas bipartidas, com aberturas dimensionadas especificamente para iluminação e ventilação. Os vidros temperados são estruturados por montantes de concreto, dando continuidade na pesquisa de encaixe dos dois materiais. Uma construção verdadeira, na aparência, que apresenta o tijolo como revestimento dominante, na cobertura, paredes e piso, construindo uma casa econômica, apesar da aparência complexa, retratada pelas abóbadas. A variedade de texturas cruamente expostas produz contrastes marcantes, como no encontro da retícula do piso com o cristal temperado e vigas de concreto.

“As salas se desenvolvem da frente aos fundos, comunicando a paisagem e a luz, tão diferente a NE e a SW. Todo o projeto foi pensado tendo em vista criar certa qualidade de espaço interno. Ele é por isso o elemento importante, fluido e rico.”¹⁴

¹⁴ Revista Acrópole nº 347. Depoimento. Ano 29, 1968. p. 13-40.

Imagens 9 e 10. Res. Dalton Toledo. Plantas. Fonte: Autor.

Imagem 11. Res. Dalton Toledo. Corte longitudinal. Fonte: Autor.

Imagem 12. Res. Dalton Toledo. Vista externa. Fonte: ACRÓPOLE, 1968.

5. Residência Sérgio Ferreira Leite 1963 Rua Corrientes, 214 – São Paulo

Na residência Sérgio Ferreira Leite, como na Dalton Toledo (1962), destaca-se a cobertura abobadada, tendo como diferencial neste caso o uso de peças pré-moldadas, numa tentativa de aproximar o processo de industrialização à construção civil. A casa desenvolve-se em três pavimentos, com a fachada principal voltada para o leste, protegida pelo balanço da cobertura e pelos sacadões do segundo pavimento. O subsolo com garagem, depósito e despensa, é ligado ao pavimento intermediário por escada que termina no nível médio. O pavimento intermediário acomoda a zona social e de serviços, incluindo uma sala para crianças e uma dependência de empregada. O pavimento superior é essencialmente social, com quatro dormitórios e uma circulação aberta para um vazio sobre a sala de estar. Quatro linhas de abóbadas formam a cobertura, escalonadas para o oeste. Contrário a esse escalonamento, a planta é estruturada em “L”, terraços amplos no segundo pavimento resguardam o térreo e ampliam as áreas dos dormitórios. As vigas retas pré-fabricadas que compõem as abóbadas foram produzidas a partir de tijolos furados, não receberam revestimento, expondo sua técnica de construção. As paredes, construídas em placas de concreto celular, foram revestidas, pela primeira vez dialogando com o concreto aparente. A tentativa de usinagem e pré-fabricação também estendeu-se à caixilharia de concreto, sendo um processo investigativo positivo porém com pouco resultado efetivo na busca de modernização do processo construtivo nacional. As grandes áreas envidraçadas, nos pavimentos superiores, orientadas para o leste, são possíveis pela proteção imposta pelos balanços, abrindo a casa para o pátio frontal e para a rua.

“Não se deve procurar nesta e nas outras residências aqui publicadas nenhuma intenção de projetar “a casa”. Sobretudo a casa de amanhã, casa para uma sociedade nova, cujos

programas e problemas serão sempre diferentes dos nossos sonhos. Estes projetos são trabalhos sobre situações concretas. Interessados no espaço e na luz. São experiências de construção de espaços, discutindo em cada linha, em cada detalhe, as velhas regras. Como exemplo note-se que os pilares às vezes não estão alinhados (sentido NS), negando assim um tema clássico do primeiro racionalismo. Aqui e sempre, a preocupação é definir e “construir” o melhor conjunto de volumes úteis, que corresponde a uma determinada área urbana e a um determinado programa de necessidades e possibilidades. Fazer arquitetura requer uma grande “habilidade” (Lasdum) na articulação e na “continuação” dos espaços e um domínio das técnicas construtivas que exigem longo aprendizado. Além disso, o arquiteto precisa saber identificar seus objetivos no contexto existente. Isto é difícil, custa aprender. Na medida em que prefira projetar sobre modelos sociais e urbanos utópicos, abstratos, subjetivos, ou desenhar utopias sobre modelos urbanos reais ele, além de não estar em nada contribuindo para a criação de um mundo novo, se aliena e incapacita definitivamente.”¹⁵

Imagens 13 e 14. Res. S. F Leite. Vistas externas. Fonte: ACRÓPOLE, 1968.

6. Residência Francisco Landi 1965 Rua Prof. Guilherme Milward – São Paulo

Na residência Francisco Landi, o arquiteto torna a utilizar técnicas construtivas simples, numa releitura da casa de seu pai. A casa é estruturada por pórticos de concreto armado aparente, sobre os quais apoia-se o telhado. Desde a rua fica evidente o escalonamento produzido pelos pórticos que, marcados por sete módulos, resultam em uma volumetria irregular e rica em detalhes. A telha de fibrocimento é utilizada em toda a cobertura com inclinação única, sendo as suas dimensões determinantes na modulação de toda a casa, obtendo um aproveitamento absoluto do material. O pavimento principal, com aproximadamente 180 m², abriga todas as

¹⁵ Revista Acrópole nº 347. Depoimento. Ano 29, 1968. p. 13-40.

funções exceto um setor de serviços, localizado no subsolo. O tijolo é utilizado nas alvenarias sem revestimento, contrastando com o concreto aparente e o vidro. O processo de transformar o vidro em estrutura é continuado, a caixilharia, estrutura intermediária e desnecessária, é rejeitada por Guedes. O encontro com o concreto é ricamente detalhado e marcado em toda a casa. Os vidros, com função de iluminação, comportam-se como estrutura, fixos, sendo a ventilação resolvida por postigos. A telha de fibrocimento é afastada 6 cm da viga de amarração, proporcionando ventilação e controle de temperatura.

“Isso não basta, e a necessidade de maior liberdade de expressão, refletindo mais a identidade com a linguagem escandinava, o conduz, em outros trabalhos, como nas residências F. Landi (1965) e Perseu Pereira (1968), a um desenho que surpreende pela irregularidade do volume.

Desde então, suas propostas rompem pelo conteúdo o continente, a volumetria é livre, movimentada, rica em possibilidades nas relações entre interior e exterior. São balanços, recuos, vãos, saliências, caracterizando os volumes e organizando os planos numa seqüência plástica coerente com seu uso e função, sempre pensados como construção.”¹⁶

Imagem 15. Res. F. Landi. Corte longitudinal.
Fonte: Autor.

Imagem 17. Res. F. Landi. Vista externa.
Fonte: CAMARGO, 2000.

Imagem 16. Res. F. Landi. Planta. Fonte: Autor.

Imagem 18. Res. F. Landi. Vista externa.
Fonte: Revista SUMMA, 1979.

¹⁶ AU - ano 11 - nº 63, dez 95/jan 96. São Paulo, Pini Editora, 1996. p. 69.

7. Residência J. Breyton 1965 Rua Prof. Guilherme Milward – São Paulo

A residência J. Breyton assenta-se sobre terreno com 17 m de desnível e desenvolve-se em um pavimento, tendo como referência paisagens ao leste e norte. As marcantes estruturas independentes da cobertura, em concreto armado, correspondem às funções internas, com a divisão das áreas de dormir e de viver. A grande laje inclinada cobre a sala de estar e setor de serviços enquanto o volume escalonado, mais baixo, marca os dormitórios. Nesta casa Guedes atinge o ponto máximo de radicalização na relação concreto/vidro. A caixilharia é abolida e o vidro é encaixado diretamente em ranhuras marcadas na laje de concreto e no piso de ardósia. O detalhe e a técnica flexibilizam a composição, a membrana de vidro da sala é articulada, ganha vida. Os poucos materiais empregados, tijolo, concreto, vidro e ardósia contrastam com uma composição complexa e elegante.

Imagens 19 e 20. Res. J. Breyton. Corte e planta.
Fonte: Autor, 2005.

Imagem 21. Res. J. Breyton. Vista externa.
Fonte: CAMARGO, 2000.

8. Residência Waldo Perseu Pereira Jardim Guedala, São Paulo

Na residência Waldo Perseu Pereira, vencedora do Prêmio Rino Levi de melhor obra construída – 1968 - a topografia e o programa extenso e complexo seriam determinantes no partido. O terreno, de esquina, possuía mais de 5 metros de desnível, mas com uma vista para o poente que merecia ser explorada. O programa exigia um número grande de ambientes de estar e outras salas de uso específico como também 7 dormitórios. A casa acabou por desenvolver-se em três níveis, nas cotas das duas ruas e com um pavimento intermediário, alcançando quase 560,00 m² de área útil. A volumetria complexa é resultado de uma liberdade de planta possível apenas pelo uso de grandes lajes de concreto armado. O perímetro recortado e a versatilidade no uso dos materiais formou uma composição única, pouco comum no cenário brasileiro.

“Porém, é de dentro que realmente se apreende a intenção da casa. O espaço é rico, livre e amplo. A iluminação faz parte integrante do conjunto. A luz, além de atender à única necessidade de iluminar, foi usada e aproveitada como elemento construtivo, ao mesmo título que os outros materiais empregados. O espaço é construído por concreto e luz.

Na foto ao lado, vista do estar, com uma parte de pé-direito duplo, para a qual abre o mezanino. O ambiente se estrutura em vários desníveis.

Janelas ao nível do chão e grandes vãos recortados no concreto fazem penetrar o jardim dentro da casa.”¹⁷

O diálogo entre o concreto/vidro avança, a superfície translúcida assume papel definidor de espaço, vira volume. Um canto extremo da casa é marcado pelo encontro de duas folhas do cristal temperado, sem caixilho, encaixando-se diretamente nas lajes. A fachada principal, que se abre para o poente é resguardada por grandes brises verticais e por farta vegetação.

¹⁷ Casa & Jardim nº 189. Uma Experiência de Espaço e Luz. EFE

Imagens 22, 23 e 24. Res. Waldo P. P. Plantas. Fonte: Autor, 2005.

Imagem 25. Res. Waldo P. P. Vista.
Fonte: ACAYABA, 1986.

Imagens 26 e 27: Res. Waldo P.
P. Vistas. Fonte: ACRÓPOLE, 1968.

Imagem 28. Res. Waldo P. P.
Vista. Fonte: CAMARGO, 2000.

9. Residência Liliana Guedes 1968 Rua Luciano Gualberto, 211 – Morumbi, São Paulo

“Paralelamente a essa exploração formal mais livre, com raízes na arquitetura de Alvar Aalto, que determinou composições volumétricas mais complexas, alguns projetos desenvolvidos na mesma época resgataram a composição por planos e superfícies, a partir de uma estrutura de esquema ortogonal, como a sua própria residência no Morumbi, de 1968, e a residência Gugliemo, também de 1968, no Butantã. Há uma clara contenção no uso do concreto aparente, com uma opção pela solução estrutural simplificada, cuja intenção era um declarado manifesto contra o uso abusivo e indiscriminado do concreto aparente que proliferava no meio arquitetônico paulistano àquela época. Soluções marcadas por exageros estruturais, por uma exploração plástica de caráter expressionista e retórica e

pela valorização e exclusividade do concreto acabaram por comprometer os princípios da racionalidade construtiva que elegeram esse material como a base do desenvolvimento da arquitetura moderna. Segundo o arquiteto, era então o momento de enfatizar o seu uso correto e adequado, propondo projetos orientados por uma conduta da razão, em que todos os aspectos construtivos estão explícitos e o concreto é utilizado da maneira mais contida possível. “Achei que era o momento de fazer obras quase didáticas para ensinar a meus alunos como pensar o concreto.”¹⁸

No projeto para sua casa, Guedes simplificou. Em um terreno de forte inclinação a casa acontece em três pavimentos, da rua pouco se vê. O pavimento intermediário, onde acontecem as principais atividades, encontra-se acima do nível do terreno. Os pavimentos superior e inferior funcionam como acessos, com pouca área útil. O volume, um paralelepípedo regular, é quebrado sutilmente por abas de concreto, prolongamentos das lajes nervuradas. Estas servem para proteção solar além de prolongarem os ambientes internos. O grande volume está apoiado sobre quatro pilares que, recuados das fachadas, foram calculados para uma estrutura coerente e racional. A grande sala, no pavimento intermediário, é aberta para a vista NO por grandes panos de vidro, desta vez com caixilhos de madeira, vermelhos! Estas abrem-se, ampliando a área interna e aproximando a paisagem. Janelas basculantes são usadas nas áreas de serviço, tema já pouco usado por Guedes.

¹⁸ CAMARGO, Mônica Junqueira de – Joaquim Guedes. São Paulo, Cosac & Naify Edições , 2000.

Imagem 29. Res. Liliana Guedes. Plantas e corte.
Fonte: Autor, 2005.

Imagem 30, 31 e 32. Res. Liliana Guedes. Vistas.
Fonte: CAMARGO, 2000.

10. Residência Kerti 1971 Rua Grécia, 443 – São Paulo

Em um terreno amplo e de forma irregular, aproximadamente 1600 m², Guedes desenvolveu um plano com estrutura semelhante à casa Breyton (1965), com duas alas independentes separando zonas de dormir e de convívio. A sala de estar funciona como elemento de ligação e estruturação dos dormitórios e serviços, quebrando a ortogonalidade dos dois setores. A casa é térrea, com as duas alas paralelas aos limites do terreno e com a grande sala aberta para o pátio e a rua. Os dormitórios voltam-se para sudeste, e os serviços para sul, restando à área social o visual para o poente. A grande sala de estar, aberta para o noroeste, é coberta por uma laje de concreto com perímetro irregular, com fechamento em vidro, integrando interior e exterior. O vidro novamente é utilizado sem caixilho, encerrando junto ao concreto. Brises verticais, que não tocam o solo, pendem da laje, proporcionando resguardo e ao mesmo tempo permitindo a visual do pátio. No centro do estar, uma grande lareira pendendo da laje funciona como ponto focal, circundada por sofás. O concreto e o vidro dominam e dialogam constantemente, o tema da sala de estar aberta através do vidro é o ponto marcante da casa, que teria como segundo dono a família Suplicy.

“Por meio da linguagem dos volumes transparentes, trabalhou a relação interior e exterior com muita sofisticação, criando uma plasticidade enriquecida pelo recorte da laje inclinada e pelos brises, espessas lâminas verticais de tamanhos variados, que dispostos segundo a série de Fibonacci estabeleceram um ritmo diferenciado ao mesmo tempo um diálogo entre

as várias formas. Os brises tinham a opção de ser retirados após o crescimento da vegetação circundante segundo projeto paisagístico de Liliana.”¹⁹

Imagem 33. Res. Kerti. Planta. Fonte: Revista AU 1996.

Imagem 34. Res. Kerti. Brises fachada noroeste. Fonte: CAMARGO, 2000.

Imagem 35. Res. Kerti. Vista frontal fachada noroeste. Fonte: XAVIER, 1983.

Imagem 36. Res. Kerti. Lareira. Fonte: Revista CASA & JARDIM, 1970.

“A produção da arquitetura pela reflexão e análise.

O negócio é o seguinte: o meu método de trabalho, hoje, se eu tenho direito a alguma consciência do que faço, ele é muito calcado sobre a fenomenologia. Em uma ocasião, há vinte e três anos atrás, quando eu fui fazer uma conferência em Minas Gerais, numa certa altura, um filósofo disse “o Guedes é um fenomenólogo do espaço”. Interessante porque eu não conhecia esse sujeito e, de fato, no início da minha vida, quando eu fiz a casa de meu

¹⁹ CAMARGO, Mônica Junqueira de – Joaquim Guedes. São Paulo, Cosac & Naify Edições , 2000.

pai, eu tive de fato uma grande dúvida, que eu disse “não, assim como ensina a fenomenologia, eu tenho que me ater aos atributos da minha obra, e ficar tranquilo. Eu não vou fazer beleza porque tomo os elementos tidos como belos da arquitetura contemporânea e os cacoetes, mas a minha arquitetura vai emergir da... da sua própria lógica, e vai valer pelos seus atributos, esses atributos ficam por conta dos detalhes..., e relação dos detalhes e as funções e suas mecânicas, né? Isso fará um todo, que será a face perceptível do meu trabalho. “Então, nesse sentido, tudo é percepção, tudo é emoção. Porque você parte, aliás a fenomenologia é muito clara nesse sentido, ela pergunta, é possível chegar a... conceitos e a conhecimentos de caráter universal a partir de percepções, de emoções e de contatos com o conhecimento tão subjetivo, tão... tão emocional, particularizado, pessoal, etc.? Como é possível atingir o universal a partir de... de um sistema inicial de... de apreensão das coisas que é extremamente subjetivo e tal...? Então acho que todo processo é mesmo um esforço, é uma elaboração a partir da subjetividade e da emoção, portanto, sempre impregnada dela .

Tudo é emoção... não existe, a razão é apenas um..., decorre da percepção que acabou de ter, ela é acionada pela percepção e pela subjetividade. Você é catapultado a pensar a partir do que sentiu e nessa tensão, a procura do universal sempre,... que no fundo acaba decorrendo dos particulares que você vai criando e fazendo.”²⁰

CONCLUSÕES

A experimentação com caixilho e vidro exprimem o exercício de pesquisa presente na arquitetura de Guedes. A seqüência e evolução das técnicas construtivas aprimoraram-se ao ponto de flexibilizar a forma. O vidro passa de plano a volume, de elemento secundário a principal nas composições, definidor de espaços e elemento fundamental de transição, valorizando a relação interior/exterior. A riqueza volumétrica de algumas de suas obras, em parte, decorre da evolução da técnica construtiva para o encontro do vidro com o concreto. A subtração de caixilharia e dos batentes simplificam e ao mesmo tempo constróem uma imagem refinada e complexa. O vidro revela função; a sala, nesse momento, é o espaço capaz de receber e assimilar os jogos orgânicos com cristais. As formas pitorescas ocorrem sim, as fragmentações, os planos inclinados, porém sempre em medida exata ao objeto, mantendo equilíbrio entre forma e função. A arquitetura de Guedes é resolvida caso a caso, com a evolução da técnica através da pesquisa como ferramenta de projeto, o vidro é utilizado em uma composição orgânica e logo adiante de forma ortogonal. Guedes desenvolve uma arquitetura livre e despojada, única pelas composições arrojadas, mas sempre adequada aos condicionantes e limitantes.

²⁰ GOUVEIA, Anna Paula Silva. Joaquim Guedes em O Croqui do Arquiteto e o Ensino do Desenho. FAU USP, 1998.

Bibliografia

- ACAYABA, Marlene M. - **Residências em São Paulo 1947-1975**. Projeto, São Paulo, 1986.
- AMARAL Jr., Carlos Costa. O desenho da arquitetura e o caráter da cidade. Dissertação. São Paulo, 2003. p. 33.
- ANDREOLI, Elisabetta – **Brazil's Modern Architecture**. PHAIDON Press Limited, New York, 2004.
- ARTIGAS, Vilanova – **Caminhos da Arquitetura**. São Paulo, Editora PINI, 1986.
- BRUAND, Yves - **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo Perspectiva 1981.
- BULLRICH, Francisco – **Nuevos Caminos de La Arquitectura Latino americana**. Barcelona, Editorial Blume, 1969.
- Cadernos Brasileiros de Arquitetura , **Arquiteto Ruy Ohtake** - São Paulo, Círculo do Livro S.A., 1985
- CAMARGO, Mônica Junqueira de – **Joaquim Guedes**. São Paulo, Cosac & Naify Edições , 2000.
- CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960**. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2001.
- COMAS, Carlos Eduardo- **Arquitetura urbana: Cidade Funcional & Figurativa**. Oculum 4, Campinas.
- COMAS, Carlos Eduardo. **Protótipo e monumento, um ministério, o ministério**. Revista Projeto nº 102, 1986.
- CORBUSIER, Le – **Por uma Arquitetura**. São Paulo, Editora Perspectiva, 1977.
- CORONA , Eduardo - **Roteiro Arquitetura Contemporânea São Paulo**. Ver Cidade / Editora / Ano.
- CORONA MARTINEZ, Alfonso – **Ensayo sobre el proyecto**. Buenos Aires, CP67, editorial, 1998.
- COLLINS, Peter - **Los Ideales de La Arquitectura Moderna; su Revolución (1750 - 1950)**. Barcelona, Editorial Gustavo Gili,S.A., 1998.
- FICHER, Sylvia - **Arquitetura Moderna Brasileira**. São Paulo, Projeto Editores Associados Ltda., 1982.
- FLEIG, Karl – **Alvar Aalto**. São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 2001.
- GANS, Deborah – **Le Corbusier**. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1988.
- GOUVEIA, Anna Paula Silva. O Croqui do Arquiteto e o Ensino do Desenho. FAU USP, 1998.
- GUEDES, Joaquim. Um projeto e seus caminhos. Tese de livre-docência. São Paulo, FAU/USP, 1981.
- IAB – **Arquitetura Brasileira após Brasília/Depoimentos**. Rio de Janeiro, Unibanco Gráfico e Editora, 1978.
- GUEDES, Joaquim. Memorial ao concurso para provimento de um cargo de professor titular no Departamento de Projeto, grupo de disciplinas de Projeto de Edificações. São Paulo, FAU/USP, 1987.
- IAB – **II Inquérito Nacional de Arquitetura/Depoimentos**. Rio de Janeiro, Unibanco Gráfica e Editora, 1982.
- MAHFUZ, Edson da Cunha – **Ensaio sobre a razão compositiva**. Belo Horizonte, UFV/AP, 1995
- MARTINEZ, Alfonso Corona – **Ensayo sobre el proyecto**. Buenos Aires, Librería Técnica CP67 S.A., 1991.
- MINDLIN, Henrique – **Arquitetura moderna no brasil**. São Paulo, aeroplano, 1998.
- MÓDULO – Especial / Caderno de Textos 01. 1987.
- MORRIS, A. E. E. - **Historia de la Forma Urbana**. Barcelona, Editora Gustavo Gili S. A., 1984.
- PASTORE, José – **Brasília: A cidade e o homem**. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1969.
- Revista ACRÓPOLE nº 347– ano 29, fev 1968.
- Revista ACRÓPOLE nº 360– ano 30, abril 1969.
- Revista Arquitetura e Construção – ano 14, nº 7. Rio de Janeiro, Editora Abril, 1998.

Revista AU - ano 11 - nº 63, dez 95/jan 96. São Paulo, Pini Editora, 1996.
Revista AU - ano 04 - nº 17 – abr/mai 88.
Revista Bem Estar – Urbanismo / Habitação nº 04. Gráfica São José, São Paulo, 1959.
Revista Casa & Jardim nº 189. EFECÉ Editora S.A., Rio de Janeiro 1970. p. 12-18.
Revista PROJETO nº 42 - Edição Especial 10 anos 1972-1982.
Revista Projeto nº 73. mar. 1985.
Revista Habitat - **Individualidades na História da Atual Arquitetura no Brasil, Arquiteto Rino Levi**. São Paulo, 1956.
Revista SUMMA nº 137. Buenos Aires, Junho 1979.
SCULLY Jr., Vincent – **Arquitetura Moderna**. São Paulo, Cosac e Naify Edições, 2002
SEGAWA, Hugo – **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo, Edusp, 1998.
Techniques & Architecture – nº 334, mar/91, Éditions Regirex-France, 1991.
WESTON, Richard. **Alvar Aalto**. London, Phaidon Press Limited, 1997.
XAVIER, Alberto – **Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração**. São Paulo, Editora PINI Ltda, 1987.
XAVIER, Alberto – **Arquitetura Moderna Paulistana**. São Paulo, Editora PINI Ltda, 1983.
ZEIN, Ruth Verde – **O Lugar da Crítica: Ensaios Oportunos de Arquitetura**. Porto Alegre, PRO Editores, 2001.